

Violeta DRUȚĂ

gr. did. sup., Liceul Teoretic M. Eminescu
din Chișinău

Algoritmizarea scrierii ecuațiilor reacțiilor în chimia organică

Rezumat: Algoritmizarea este o strategie eficientă de lucru în vederea rezolvării problemelor/exercițiilor la chimie. Metoda dată asigură un randament sporit la această materie și este potrivită oricărei forme de lucru. Organizarea informației într-un tabel înlesnește însușirea informației necesare rezolvării exercițiilor.

Cuvinte-cheie: algoritmizare, competență, problemă, tabel, exercițiu, randament.

Iurie DRUȚĂ

gr. did. sup., Liceul Teoretic M. Eminescu
din Chișinău

Abstract: Algorithmization is considered one of the most efficient working strategy to solve problems/exercises on chemistry. This method ensures the high performance on this subject and it is suitable for any kind of working methods. Organizing the information in tables helps to learn the necessary information in the exercises solving situations on chemistry.

Keywords: algorithm, competence, problem, table, exercise, performance.

Proiectarea și organizarea lecției constituie un demers complex și responsabil, a cărui reușită depinde, în mare, de preferințele, măiestria, creativitatea profesorului. Este o opțiune asumată de cadrul didactic pentru un anumit mod de combinare a metodelor, procedeele, mijloacelor,

resurselor, deci de selectare a strategiilor didactice, de o manieră logică și eficientă, în abordarea situațiilor concrete de predare-învățare, pentru a asigura performanță în învățare și a preveni erorile, riscurile și alte momente nedorite.

Una dintre strategiile didactice care și-a demonstrat valențele în creșterea randamentului învățării este *algoritmizarea*, definită ca metodă de predare-învățare care constă în utilizarea și valorificarea algoritmilor. Algoritmii reprezintă o succesiune de operații efectuate într-o ordine aproximativ constantă, prin a căror parcurgere se ajunge la rezolvarea unei serii întregi de probleme/exerciții de același tip. Astfel, algoritmii sunt modele operaționale, grație cărora se micșorează efortul și timpul de efectuare a acțiunilor, mărind productivitatea muncii intelectuale sau practice. Elevul însușește, pe calea

algoritmizării, cunoștințe și tehnici de lucru, prin simpla parcurgere a unei căi deja stabilite, ca apoi, conștientizând, interiorizând algoritmul, să-l poată folosi adecvat, creativ și optim în cazul unor schimbări intervenite în conținutul și desfășurarea acțiunilor.

În procesul de formare a competențelor specifice disciplinei *Chimia* elevii sunt implicați în rezolvarea exercițiilor de diferite tipuri. Acestea sunt considerate acțiuni motrice sau intelectuale ce se repetă, relativ identic, în scopul automatizării și interiorizării unor modalități sau tehnici de lucru de natură motrică sau mintală. Algoritmizarea, concepută și utilizată în mod inteligent, poate asigura operaționalitatea și spori precizia, rigoarea și randamentul învățării, accelerând procesul de formare a competențelor specifice disciplinei. Or, pentru formarea și dezvoltarea competențelor este necesară atât activitatea teoretică de informare, asimilare a cunoștințelor, cât și activitatea practică, desfășurată într-un context profesional real, în condiții adecvate pentru acumularea de experiențe noi.

Pentru a facilita lucrul elevilor, procesul de memorare și de sistematizare a informației, propunem mai multe tabele și scheme algoritmice, atât la chimia anorganică, cât și organică. Experiența acumulată pe parcursul mai multor ani demonstrează că elevii întâmpină dificultăți în memorizarea proprietăților chimice ale substanțelor organice. Volumul mare de informație duce la apariția oboselii, care generează inactivitate și dezinteres, determină atenuarea motivației și a curiozității elevilor. Pentru creșterea nivelului de motivație și pentru crearea unui climat pozitiv învățării, le venim în ajutor elevilor cu un suport teoretic, destinat să faciliteze aplicarea legilor chimiei în rezolvarea exercițiilor de diferite tipuri. Utilizând aceste tabele, elevul asimilează, pe calea algoritmizării, cunoștințe și tehnici de lucru, își formează competențe de rezolvare a exercițiilor prin alegerea unui traseu metodic și respectarea unor pași prestabiliți. Metoda respectivă implică elevii în obținerea unei înțelegeri mai bune, adecvate a conținutului informațional; aceasta poate fi valorificată frontal, în grupuri, în perechi și individual.

De exemplu, la studierea chimiei organice în clasele a XI-XII-a, de mai mulți ani, folosim un tabel (vezi Tabelul 1), elaborat de noi în baza manualelor de chimie. Tabelul răspunde, de fapt, la întrebările: *Este posibilă sau nu reacția chimică? În ce condiții e posibilă? Care e tipul reacției chimice?* Tabelul se află în portofoliul de lucru al fiecărui elev și este utilizat la momentul potrivit.

Prezentăm câteva exemple de exerciții care pot fi rezolvate ușor utilizând tabelul respectiv.

Exercițiul 1. Scrie ecuațiile reacțiilor ce confirmă proprietățile chimice ale propenei.

Elevul (de la profilul real), cunoscând denumirea sau formula substanței propuse, determină din ce serie omoloagă face parte și din tabel stabilește ce reacții

chimice sunt posibile și pot confirma proprietățile substanței. În cazul propenei, vor fi posibile reacțiile de: ardere, oxidare cu soluție de KMnO_4 , adiție (cu H_2 , X_2 – halogen, HX , HOH), dehidrogenare, polimerizare. Examinând schemele înscrise sub tabel, elevul determină tipul reacțiilor și scrie ecuațiile acestora.

Exercițiul 2. Scrie ecuațiile reacțiilor ce confirmă proprietățile chimice ale fenolului.

Elevul găsește în tabel fenolul și stabilește că substanța poate participa la reacții de: ardere; oxidare cu soluție de KMnO_4 ; adiția H_2 ; substituția la inelul benzenic în pozițiile 2, 4, 6 cu halogen și acid azotic; substituție cu metal alcalin a hidrogenului din grupa OH; reacții de schimb la nivelul grupei OH cu baze alcaline; polimerizare.

Exercițiul 3. Se propune șirul de substanțe: NaOH ; Br_2 sol.; KMnO_4 (în sol. H_2O); $\text{CH}_2=\text{CH}_2$; HCl ; $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$; CH_3-CH_3 ; Cl_2 ; Na . Utilizând substanțele din șirul dat, scrie câte o ecuație de reacție de: adiție, substituție, polimerizare, de schimb, dehidrogenare, oxidare incompletă.

Exercițiul 4. Scrie câte 3 reacții chimice pentru substanțele: a) Br_2 ; b) HOH ; c) NaOH ; d) HNO_3 cu alte substanțe din diferite serii omoloage.

Pentru a scrie unele ecuații chimice, elevul poate apela la schemele de reacții de sub tabel, unde sunt redată forma lor generală. Reacțiile posibile din tabel din căsuțele cu fundal cenușiu sunt în afara curriculumului liceal și elevul le poate scrie la dorință.

În concluzie: Algoritmizarea scrierii ecuațiilor chimice se dovedește a fi o strategie eficientă de lucru în procesul de rezolvare a problemelor/exercițiilor de chimie, cu potențial de sporire a randamentului învățării. Iar organizarea și sistematizarea informațiilor despre substanțele chimice în tabel înlesnește asimilarea cunoștințelor, punând la dispoziția elevului un traseu logic de utilizare a algoritmilor în procesul de rezolvare a exercițiilor/problemelor.

1. Succesele elevilor LT M. Eminescu din Chișinău în studierea chimiei organice au crescut comparativ cu anii precedenți, când nu se foloseau de tabelul prezentat.
2. A crescut numărul elevilor care solicită la examenele de bacalaureat disciplina *Chimia*.
3. Nota medie a elevilor la examenul de chimie BAC-2018 la ambele profiluri este 9.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cucoș C. Pedagogie. Iași: Polirom, 2006.
2. Botnaru M., Roman M. Chimia organică, clasa a XI-a. Chișinău, 2013.
3. Dragalina G., Velișco N. Chimia: manual pentru clasa a XII-a. Chișinău: Arc, 2017.
4. Chimia – curriculum pentru clasele a X-a – XII-a. Chișinău: Știința, 2010.

Tabelul 1. Unele proprietăți chimice ale principalelor clase de substanțe organice (serii omologice)

Serii omologice	Formula generală	Oxidare		+ H ₂	+ X ₂ (X-halogen)	+ HX	+ HOH	+acid +HCl/ +HNO ₃ sau HO-NO ₂	+bază alcalină +MeOH	+metal alcalin +Me	Descompunere	
		+ O ₂ (arderea)	+ [O] (parțială)								Totală	Dehidrogenarea
Alcani	C _n H _{2n+2} n>0	■	°		* suo			* +HNO ₃ suo			° + cra- care	°
Cicloalcani	C _n H _{2n} n>2	■	°	° deciliza- re	* suo	** ad p/u n = 3, 4	** ad n=3, 4	* +HNO ₃ suo			°	°
Alchenă	C _n H _{2n} n>1	■	° + KMnO ₄	ad	ad	ad	** ad				°	° mase plastice
Alcadienă	C _n H _{2n-2}	■	° + KMnO ₄	** ad	ad	** ad	** ad				°	°
Alchină	C _n H _{2n-2} n>1	■	° + KMnO ₄	ad	ad	ad	** ad		● sc +CuOH/ AgOH	●● sun	°	° cauciuc
Arene	C _n H _{2n-6} n≥6	■	° + KMnO ₄	** ad	** ad + suo			* +HNO ₃ suo			°	°
Monoalcool	C _n H _{2n+1} OH R-O-R ₁	■	° + CuO/ KMnO ₄			● sc	● sc			●● sun	°	°
Polialcool	C _n H _{2n+2-x} (OH) _x	■	° + CuO/ KMnO ₄			● sc	● sc		● sc NaOH/ Cu(OH) ₂	●● sun	°	° fibre sintetice
Amine: primare secundare, terțiare	C _n H _{2n+1} NH ₂ R-NH-R ₁ R-N-R ₁ -R ₂	° →...+N ₂	°			●●● com	●●● com	●●● + HCl com				
Anilina	C ₆ H ₅ -NH ₂	° →...+N ₂	°	** ad	sol * 2, 4, 6 suo	●●● com	●●● com	●●● + HCl com * 2, 4, 6				
Fenol	C ₆ H ₅ -OH	■	° + KMnO ₄	ad	sol * 2, 4, 6 suo			* +HNO ₃ suo	● sc	●● sun	°	° mase plastice
Aldehide	C _n H _{2n+1} CHO R-CO-R ₁	■	° p/u ald +AgO/ Cu(OH) ₂	** ad	* la R suo	** ad	** ad					
Acizii carboxilici oic / oat	C _n H _{2n+1} COOH R-COO-R ₁	■	°	** ad	* la R suo				● sc	●● sun		° mase plastice
Aminoacizii oic / oat	C _n H _{2n+1} (NH ₂)COOH NH ₂ R-COO-R ₁	° →...+N ₂	°	** ad	* la R suo	●●● com	●●● com		● sc	●● sun		° proteine

* **SUBST. Organ.** R-CH₃ + X₂ → R-CH₂X + HX ** **ADITIA:** R-CH=CH₂ + HX → R-CHX-CH₃ **Arderea:** C_xH_yO_z + kO₂ → xCO₂ + $\frac{y}{2}$ H₂O

●● **SUBST. Neorg.** R-OH + Me → R-OMe + $\frac{1}{2}$ H₂ ● **SCHIMB:** AB + CD → AD + CB ●●● **COMBINARE:** A + B → AB